

Descripción Tecnologías Habilitadoras para la Transformación Digital

Tecnologías habilitadoras (THD)	Descripción
Computación en la Nube (<i>Cloud Computing</i>)	Consiste en la ejecución de todo tipo de procesos sobre datos digitales de forma remota a través de Internet. Básicamente es ese servicio alojado en la nube que te permite acceder a aplicaciones o a documentos.
<i>Big data</i>	Conjuntos de datos grandes y complejos tan voluminosos que las aplicaciones tradicionales de procesamiento de datos resultan inadecuadas para su manejo. Se caracterizan por sus volúmenes extremadamente grandes, amplia variedad de formatos y alta velocidad.
<i>Blockchain</i>	Permite la verificación, validación, seguimiento y almacenamiento de información diversa, incluidos certificados digitales, sistemas de votación democráticos, servicios de logística y mensajería, contratos inteligentes y, por supuesto, transacciones monetarias y financieras.
Internet de las Cosas (<i>Internet of Things -IoT</i>)	Conjunto de tecnologías que permiten que cualquier objeto pueda comunicarse con otros objetos o con personas a través de Internet. La información comunicada hará referencia a valores de diversos parámetros o estados que serán obtenidos por los objetos a través de los sensores que lleven incorporados.
Inteligencia artificial	Campo de la ciencia de la computación dedicada a la creación de máquinas inteligentes que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Abarca el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computador y la robótica.
<i>Machine Learning</i>	Hace referencia a esas técnicas de aprendizaje que poseen algunos ordenadores, siendo capaz de identificar patrones en una montaña de datos. Esta área está estrechamente relacionada con el <i>Big Data</i> y el <i>Business Intelligence</i> .
Calidad del software (<i>Software quality</i>)	La calidad del software, también conocida como garantía de calidad del software (SQA, por sus siglas en inglés), es el estudio y la práctica de garantizar que el software cumpla con los requisitos específicos y las expectativas del usuario.

Gestión de software
(*Software management*)

Es el proceso de planificación, organización, dirección y control de las actividades de desarrollo, implementación y mantenimiento de software. Tiene como objetivo el desarrollo de software de alta calidad que cumpla con los requisitos de los usuarios y las partes interesadas, dentro de las limitaciones de tiempo, presupuesto y recursos.

5G

5G es la quinta generación de tecnología de redes celulares, sucesor del 4G LTE, estándar actual para la mayoría de dispositivos móviles. 5G promete ofrecer velocidades significativamente más rápidas, menor latencia y mayor capacidad, lo que posibilitará los vehículos autónomos, la realidad virtual y la realidad aumentada, las ciudades inteligentes y la cirugía remota.

ipv6

Última versión del Protocolo de Internet (IP), el protocolo de comunicaciones que proporciona un sistema de identificación y ubicación para computadoras en redes y que dirige el tráfico a través de Internet. Superior por su seguridad mejorada y su configuración automática.

Data center

Instalación que alberga y mantiene sistemas informáticos y componentes asociados, como servidores, dispositivos de almacenamiento, equipos de red y sistemas de refrigeración. Las organizaciones suelen utilizarlos para el almacenamiento, procesamiento y distribución de grandes cantidades de datos.

Virtual reality

Entorno generado por computadora que simula una experiencia real y que permite al usuario interactuar con él, de una manera inmersiva.

Augmented reality

Soportan una gran variedad de usos y servicios en diferentes ramas como la salud y la educación. Aplicado a la fábrica inteligente desde el envío de instrucciones de montaje a través del móvil, a desarrollos para el prototipo de piezas o el uso de dispositivos especiales para el manejo y operación con determinada maquinaria tanto para la formación como para el mantenimiento.

Impresión 3D
(*3D print*)

También conocida como manufactura aditiva (*Additive manufacturing*), es un proceso de creación de objetos tridimensionales a partir de un archivo digital. La impresión 3D permite producir formas complejas utilizando menos material que los métodos de fabricación tradicionales.

Gemelo Digital
(*Digital twin*)

Se utiliza para crear un modelo virtual de cualquier servicio, producto o proceso hiperconectado para que pueda optimizarse en función de la información e inteligencia extraídas.

Ciberseguridad
(*Cybersecurity*)

Es la práctica de proteger sistemas, redes y programas con el uso de capas de protección distribuidas en las computadoras, redes, programas o datos, que se pretende mantener seguros de ataques digitales cibernéticos que generalmente tienen como objetivo acceder, cambiar o destruir información sensible, extorsionar dinero a los usuarios a través de *ransomware* o interrumpir los procesos comerciales normales.

Fixed Wireless Access (FWA)

El acceso inalámbrico fijo (FWA, por sus siglas en inglés) es una tecnología que proporciona acceso a Internet a hogares y empresas mediante la utilización de ondas de radio en lugar de conexiones por cable tradicionales como cables o líneas de fibra óptica. Es esencialmente una alternativa inalámbrica para la conexión de "última milla" entre el proveedor de servicios de Internet (ISP) y la ubicación del usuario

Quality of IT services

Miden la calidad de los servicios que satisfacen las necesidades de los usuarios y las partes interesadas. Lo que implica: efectividad, eficiencia, alineación con el usuario, seguridad, cumplimiento y mejora continua.

Fiber Optic to the Home (FTTH)

Tecnología de telecomunicaciones que utiliza cables de fibra óptica y sistemas de distribución óptica para proveer servicios de internet, telefonía IP y televisión (IPTV) a hogares, negocios y empresas. Se diferencia de las tecnologías de acceso tradicionales como el DSL y el cable coaxial en que utiliza señales de luz en lugar de señales eléctricas para transmitir datos, lo que le permite ofrecer velocidades de transmisión mucho más altas y un ancho de banda mucho mayor.

Advanced robotics

Campo de la ingeniería que se centra en el diseño, desarrollo y aplicación de robots que poseen capacidades más allá de los robots tradicionales. Estos robots avanzados suelen estar equipados con inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático y sensores avanzados.
